

DAVLAT TASHKILOTLARIDA INSON RESURSLARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATINI OSHIRISH YO`LLARI

Badalova Gul`rano Mirolim qizi

O`zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

gulirano15@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239293>

Davlat tashkilotlarida inson resurslarini rivojlantirish bugungi kunda samarali davlat boshqaruvi va xizmat ko'rsatish tizimini shakllantirishda asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ma'muriy islohotlar va raqamlashtirish jarayonlari davlat xizmatlarini aholiga sifatli, tezkor va shaffof tarzda taqdim etish ehtiyojini kuchaytirdi. Bu esa, o'z navbatida, davlat xizmatchilarining malaka va ko'nikmalarini oshirish, ularni zamonaviy boshqaruv tamoyillariga mos holda rivojlantirishni talab qilmoqda. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida inson kapitalini rivojlantirish muhim ustuvorlik sifatida qayd etilgan bo'lib, bu strategiyada davlat xizmatchilarining salohiyatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar belgilangan.

Jumladan, 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyati kuchaytirilib, davlat xizmatidagi inson resurslarini zamonaviy boshqaruv yondashuvlari asosida shakllantirishga e'tibor qaratildi. Kasbiy rivojlanish va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish – davlat xizmatchilari uchun muntazam ravishda malaka oshirish kurslari, onlayn treninglar, xorijiy tajriba asosida tashkil etilgan o'quv dasturlari joriy qilinmoqda. Xususan, 2023-yildan boshlab “Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida”gi qonunning kuchga kirishi bilan xodimlarning malakasini oshirish majburiy talab sifatida belgilandi. Meritokratiya va ochiq tanlov tizimi kadrlar tanlovida adolat, malaka va tajribaga asoslangan yondashuv mustahkamlanmoqda.

Davlat xizmatiga kirish uchun ochiq konkurs asosida saralash, shuningdek, test sinovlari, kasbiy suhbatlar joriy etilgan. Bu tizim natijasida inson resurslari sifati oshib bormoqda. Motivatsiya va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish – So'nggi yillarda davlat xizmatida xodimlarning faoliyati samaradorligiga qarab moddiy va nomoddiy rag'batlantirish tizimlari ishlab chiqildi. 2024-yildan boshlab ayrim davlat tashkilotlarida KPI (asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari) asosida baholash tizimi joriy qilinib, samarali ishlayotgan xodimlarga bonuslar va boshqa imtiyozlar taqdim etilmoqda. Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish – Davlat xizmatchilari uchun zamonaviy axborot texnologiyalari, elektron hujjat aylanishi, onlayn platformalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy e'tiborga olingan. 2023-yil davomida 20 mingdan ortiq davlat xizmatchisi elektron boshqaruv va raqamli xizmat ko'rsatish bo'yicha maxsus o'quv kurslaridan o'tdi. Karyera rejalashtirish va yosh kadrlar bilan ishlash – Davlat tashkilotlarida “karyera zanjiri” tamoyili asosida kadrlarning lavozim yo'nalishlari belgilab berilmoqda. Yosh mutaxassislarni tayyorlash uchun davlat boshqaruvi akademiyasi, Oliy malaka instituti va xalqaro hamkorlik dasturlari doirasida innovatsion o'quv modullari joriy etilmoqda. 2024-yilda “Yosh mutaxassislar dasturi” asosida 1500 nafar iqtidorli kadrlar davlat xizmatiga jalb etildi.

Xodimlar salohiyatini baholash va tahlil qilish tizimini joriy etish – Har bir davlat tashkilotida inson resurslari boshqaruvi bo'yicha yagona ma'lumotlar bazasi

shakllantirilmoqda. Bu bazalar orqali xodimlarning xizmat yo'li, malakasi, baholash natijalari muntazam tahlil qilinmoqda va karyera rivoji uchun asos bo'lmoqda. Mazkur islohotlar va tizimli yondashuvlar davlat xizmatining kasbiylik darajasini oshiribgina qolmay, aholi bilan samarali va ochiq muloqotda bo'lish, raqobatbardosh va samarali davlat boshqaruvi tizimini yaratishga xizmat qilmoqda. Natijada, davlat tashkilotlari zamonaviy boshqaruv standartlariga moslashib, xizmatlar sifati oshmoqda va fuqarolarning ishonchi mustahkamlanmoqda. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, inson resurslarini rivojlantirish yo'nalishidagi islohotlar bugungi kunda nafaqat tashkiliy samaradorlik, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va taraqqiyot kafolati sifatida ko'rilmogda.

Zamonaviy davlat boshqaruvi tizimida inson resurslarini rivojlantirish eng muhim omillardan biri sifatida e'tirof etilmogda. Chunki har qanday tashkilot, xususan, davlat muassasalarining samarali faoliyati, avvalo, u yerda faoliyat yuritayotgan xodimlarning kasbiy salohiyati, intellektual darajasi va motivatsiyasiga bevosita bog'liq. Inson resurslarini rivojlantirish esa davlat xizmatining sifatini oshirish, aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarning tezkor va shaffof bo'lishini ta'minlash, raqobatbardosh kadrlar zaxirasini shakllantirishda hal qiluvchi omil sanaladi. Shu boisdan, bugungi kunda davlat tashkilotlarida xodimlarning malakasini oshirish, ularni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirish, hamda ijro intizomi va tashabbuskorlikni rag'batlantirishga yo'naltirilgan tizimli yondashuvlar joriy etilmogda. Bunday yondashuvlar, bir tomondan, davlat xizmatchilarining mehnat unumdorligini oshirishga, ikkinchi tomondan esa ularning xizmat vazifalarini mas'uliyat bilan bajarishga zamin yaratadi. Davlat tashkilotlarida inson kapitaliga sarmoya kiritish orqali innovatsion boshqaruv tamoyillarini tatbiq etish, elektron hukumat tizimlarini kengaytirish va strategik maqsadlarga erishishda muhim qadamlardan biri hisoblanadi.

Shu ma'noda, inson resurslarini rivojlantirishga doir chora-tadbirlar nafaqat muayyan tashkilot doirasida, balki butun davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish yo'lida strategik ahamiyat kasb etadi. Global raqobat kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda, davlat xizmatchilarining intellektual salohiyatini uzluksiz rivojlantirish, ularni zamon talablari darajasida tayyorlash va ilg'or xalqaro tajribalarni tatbiq etish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga sezilarli hissa qo'shish mumkin. Shu sababli, davlat tashkilotlarida inson resurslarini rivojlantirishni ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etish, bu boradagi faoliyatni strategik boshqaruv asosida olib borish dolzarb masala sifatida kun tartibiga chiqmogda.

Davlat boshqaruv tizimida inson resurslari — bu tashkilotning eng muhim intellektual kapitali bo'lib, samarali faoliyat yuritish, islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish va fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatishda asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli, inson resurslarini rivojlantirishga oid siyosatni ishlab chiqish va uni izchil amalga oshirish davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralmogda.

Xulosa qilib aytganda, davlat tashkilotlarida inson resurslarini rivojlantirish bu faqatgina tashkiliy jarayon emas, balki strategik darajadagi yondashuv bo'lib, davlatning xizmat ko'rsatish sifati, aholiga bo'lgan munosabati va boshqaruv tizimi samaradorligining asosiy tayanchidir. Yuqoridagi islohotlar va yangiliklar davlat xizmatchilarining jamiyatdagi rolini oshiradi, ularning professional va shaxsiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqaradi. Shu sababli, inson resurslarini rivojlantirishga doir siyosiy iroda va institutsional islohotlar davlatni modernizatsiya qilishda hal qiluvchi omil bo'lib qoladi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston – Taraqqiyot strategiyasi 2022–2026" hujjati. – Toshkent, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi. "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonun. – O'RQ-798-son, 2022 yil 9 avgust.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi hisobotlari. – Toshkent, 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat organlari va tashkilotlarida inson resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarori. – PQ-81-son, 2022 yil 28 yanvar.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. – 2020 yil.
6. "Davlat boshqaruvi va inson resurslarini rivojlantirish" (monografiya) / M. Karimov, Z. Kamilova. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
7. UNDP Uzbekistan. *Public Administration Reform and Human Capital Development in Uzbekistan*. – Tashkent, 2022.
8. OECD (2021). *Strengthening Civil Service Systems in Central Asia: Good Practices and Lessons Learned*. OECD Publications.
9. World Bank (2023). *Human Resource Management in the Public Sector: Global Trends and Regional Reforms*. World Bank Report Series.
10. Deloitte Insights (2023). *Global Human Capital Trends: Navigating the Future of Work in the Public Sector*. Deloitte Development LLC.